

L'excellence scientifique : piège ou opportunité pour les femmes ?

Fanny Gallot, Marion Paoletti, Sophie Pochic

DANS **TRAVAIL, GENRE ET SOCIÉTÉS** 2024/1 (N° 51), PAGES 157 À 160
ÉDITIONS **LA DÉCOUVERTE**

ISSN 1294-6303

ISBN 9782348082405

DOI 10.3917/tgs.051.0157

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2024-1-page-157.htm>

Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...

Flashez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.

Distribution électronique Cairn.info pour La Découverte.

Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

CONTROVERSE

L' EXCELLENCE SCIENTIFIQUE : PIÈGE OU OPPORTUNITÉ POUR LES FEMMES ?

L' excellence scientifique s'est imposée au cours des vingt dernières années comme un mot d'ordre pour les établissements comme pour le personnel, engagés désormais dans une compétition à l'échelle locale, nationale, européenne et mondiale. Au niveau des organisations académiques, les classements internationaux, au premier rang desquels le classement de Shanghai des cinq cent « meilleures » universités, exacerbent la concurrence entre établissements d'un continent à l'autre. Ils ont contribué à reconfigurer le secteur académique sur un modèle anglo-saxon avec, dans le contexte français, la concentration de financements via des appels à projets [Aust, 2014] et des réformes successives de « l'évaluation » de la recherche publique [Gozlan, 2020]. Notion floue, l'excellence se matérialise par des modes d'action publique et de management fondés sur des appels à projet compétitifs qui « transforme(nt) les formes de valorisation et concour(en)t à l'évolution des critères de jugement et de ce qui définit ce qui est excellent » [Musselin, 1997]. Au niveau des carrières académiques, la mesure de la « performance » se fonde principalement sur trois critères : la quantification des publications, la réussite aux appels à projet et l'internationalisation.

L'excellence comme impératif pour les personnels et les établissements fait l'objet depuis plusieurs années d'un débat important dans le monde anglo-saxon porté notamment par la critique

féministe [Ferree et Zippel, 2015 ; O'Connor *et al.*, 2020]. Cette discussion est moins installée dans le contexte francophone en études de genre, en dépit de quelques récents travaux [Lhenry, 2016 ; Fassa, Benninghoff et Kradolpher, 2019 ; Dutoya *et al.*, 2019]. L'objectivité mise en avant par des critères d'évaluation standardisés est-elle une opportunité pour les femmes ? L'impératif d'excellence au niveau des organisations favorise-t-il l'égalité des chances dans le monde académique ? Ou au contraire, la compétition pour attirer les « meilleurs » n'est-elle pas un piège pour les femmes ?

La percée des scolarités féminines, la présence fortement majoritaire des femmes au niveau du master (58 %), leur aptitude pour les études semblent les armer pour jouer le jeu de la compétition scientifique dès lors que les critères sont clairs. Pour les organisations académiques, sous la pression de l'Union européenne, la notion d'excellence a aussi été associée à l'idée d'employeurs « exemplaires », avec la mise en place de politiques d'égalité et de diversité et au soutien à l'intégration d'une perspective de genre dans les sciences dures ; en parallèle, la concurrence continue d'être promue au nom des bénéfices pour la recherche et de l'innovation technologique. Le renforcement de ces exigences dans le programme Horizon Europe pour la période 2021-2027 autorise Maxime Forest, dans sa contribution centrée sur les paradoxes de l'Espace européen de la recherche, à envisager une compatibilité possible entre impératifs d'excellence et d'égalité des chances.

Les quatre autres contributions de cette controverse considèrent, à l'inverse, les tensions entre ces deux impératifs comme insurmontables et invitent plutôt au dépassement (voire à l'abandon) de la notion d'excellence au nom de l'égalité. Elles considèrent que les politiques menées tendent à renforcer les inégalités de genre, de classe et de race. Qu'on les envisage au niveau des carrières individuelles ou au niveau collectif des établissements, ces politiques auraient pour résultat principal de renouveler le fameux « effet Matilda » mis en évidence par l'historienne Margaret Rossiter [1993]. L'effet Matilda décrit l'invisibilisation et la minoration du travail des femmes dans les univers scientifiques. Ce n'est pas le moindre apport de plusieurs textes de cette controverse que de montrer l'actualisation de ces effets sous l'égide des réformes structurelles menées au nom de l'excellence scientifique.

En premier lieu, les indicateurs de « performance », qui promeuvent un certain modèle de carrière scientifique (fondé sur des publications nombreuses, avec une progression rapide et linéaire, mobile à l'étranger, sachant obtenir des financements et manager de gros projets), ne sont pas neutres du point de vue du genre. Surtout, ce modèle s'impose dans un contexte de précarisation et d'instabilité accrues des

carrières académiques, avec un accès rare et tardif à un emploi stable, qui devient un bien de luxe réservé à une petite minorité [Bataille, Le Feuvre, Kradolfer, 2017 ; Murgia et Poggio, 2018]. L'examen que réalise ici Kathrin Zippel du seul critère de l'internationalisation sous un prisme intersectionnel, au-delà de son effet d'opportunité pour de rares femmes, invite d'autant plus à sa redéfinition qu'il joue massivement contre nombre d'entre elles... et l'environnement.

Par ailleurs, l'allocation des budgets publics s'incarne désormais via des appels à projet, au niveau national, dans l'objectif assumé de faire advenir une poignée d'universités « intensives en recherche » et de soutenir l'innovation technologique¹. En France, les vagues successives du PIA – Plan d'investissement d'avenir – depuis 2010 ont suscité, puis consolidé des Initiatives d'excellence (Idex) qui participent à la fracturation du monde universitaire suivant leur localisation et leur discipline [Barrier et Picard, 2020], comme le montrent Hugo Harari-Kermadec et Julien Gossa. Cette nouvelle circulation des ressources, et les restructurations qui les accompagnent, produit des effets genrés sur les conditions d'étude, mais aussi sur les carrières académiques. Audrey Harroche s'y attarde à partir d'une étude de cas attentive aux « petites mains » qui se chargent de la gestion administrative de ces initiatives temporaires.

La notion d'excellence scientifique tendrait enfin à oblitérer sa composante collective comme à l'amputer de dimensions pourtant centrales dans les missions de l'enseignement supérieur et la recherche publique, telles que la qualité de la pédagogie ou la diffusion des savoirs scientifiques. Au-delà de leurs effets, c'est pour Yvonne Benschop le mythe même de l'excellence comme idéal qui constitue le moteur de la reproduction des inégalités dans les organisations académiques. Il ne s'agit rien de moins pour elle que d'une « idéologie servant les intérêts des puissants » et dont elle appelle au rejet au nom de l'égalité et de la variété de la production des savoirs bénéfique à la science. L'attachement dans le contexte français à la notion d'excellence scientifique au nom de sa supposée neutralité, alimentée par une passion des classements dans le processus de fabrication des élites [Darmon et Schotté, 2016], augure d'une réception difficile de la redéfinition de la notion d'excellence à laquelle appellent globalement les contributions de cette controverse. Alors même que l'Université française est périodiquement accusée de « wokisme », en comparaison à nombre de pays européens, elle peine à financer les recherches en sciences sociales sur le genre et/ou les discriminations ethno-raciales, qui produisent pourtant des savoirs qui pourraient constituer des leviers pour favoriser l'égalité.

L'excellence, devenue le pilier central de la « gouvernance » et du « pilotage » des universités et des organismes

¹ La création en 2020 de UDICE, l'association de dix universités « intensives en recherche » en est le symbole, sur le modèle de l'Association of American Universities aux États-Unis (datant de 1900), de la C9 League en Chine (créée en 2009) ou de l'U15 en Allemagne (créée en 2014).

de recherche, est donc loin d'être neutre et mérite d'être questionnée.

Fanny Gallot, Marion Paoletti et Sophie Pochic

BIBLIOGRAPHIE

AUST Jérôme (dir.), 2014, « Le financement de la recherche par projet », *Genèses*, n° 94.

BARRIER Julien et PICARD Emmanuelle, 2020, « Les universitaires, combien de divisions ? Lignes de fracture et transformations de la profession académique en France depuis les années 1990 », *Revue française de pédagogie*, n° 207, p. 19-28.

BATAILLE Pierre, LE FEUVRE Nicky et KRADOLFER MORALES Sabine, 2017, « Should I stay or should I go? The effects of precariousness on the gendered career aspirations of postdocs in Switzerland », *European Educational Research Journal*, vol. 16, n° 2-3, p. 313-331.

DARMON Muriel et SCHOTTE Manuel, 2016, « Classer des élèves, classer des coureurs : les hiérarchies dans les institutions d'excellence », *Sociétés contemporaines*, n° 102, p. 45-73.

DUTOYA Virginie, KIANI Sarah, LE RENARD Saba A., PRIEUR Cha et VÖRÖS Florian, 2019, « Introduction. Analyses féministes des rapports de domination dans l'enseignement supérieur et la recherche », *Genre, sexualité & société*, n° 22, [en ligne] <https://journals.openedition.org/gss/6146>

FASSA Farinaz, BENNINGHOFF Martin et KRADOLPHER Sabine, 2019, « Universités : les politiques d'égalité entre femmes et hommes à l'heure de l'excellence », *SociologieS*, [en ligne] <https://journals.openedition.org/sociologies/11773>

FERREE Myra Marx et ZIPPEL Kathrin, 2015, « Gender equality in the age of academic capitalism: Cassandra and Pollyanna interpret university restructuring », *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, vol. 22, n° 4, p. 561-584.

GOZLAN Clémentine, 2020, *Les valeurs de la science : enquête sur les réformes de l'évaluation de la recherche en France*, Paris, ENS éditions.

LHENRY Sophie, 2016, « Les enseignantes-chercheuses et la norme masculine de réussite » in Pascale MOLINIER, Rebecca ROGERS (dir.), *Les femmes dans le monde académique, perspectives comparatives*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 107-118.

MURGIA Annalisa et POGGIO Barbara (dir.), 2018, *Gender and Precarious Research Careers: A Comparative Analysis*, Londres, Routledge.

MUSSELIN Christine, 2017, *La grande course des universités*, Paris, Presses de Sciences Po.

O'CONNOR Pat *et al.*, 2020, « Micro-political practices in higher education: a challenge to excellence as a rationalising myth? », *Critical Studies in Education*, vol. 61, n° 2, p. 95-211.

ROSSITER Margaret, 1993, « The Matthew Matilda Effect in Science », *Social Studies of Science*, vol. 23, n° 2, p. 325-341 [traduit dans *Les cahiers du CEDREF*, 2003, n° 11, p. 21-39].